

**ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОМОЩЬ В
ОТКРЫТИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА**

Курбанов Мансур Махмудович

Слушатель отдела магистратуры

Высшей школы бизнеса и предпринимательства

Аннотация. В данной статье обсуждается о значении профессионального образования в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства и его роли в жизни. Также рассмотрено значение профессиональных учебных заведений в открытии собственного бизнеса.

Ключевые слова: Стратегия действий, современные инновации, профтехучилища, колледжи, техникумы, бизнес, частный предприниматель.

ВВЕДЕНИЕ

Основной целью профессионального образования является удовлетворение потребностей рынка труда, в том числе субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, на основе принципа подготовки конкурентоспособных кадров путем внедрения ступеней профессионального образования. В Указе Президента Ш.М.Мирзиёева «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» указано, что «все сферы жизни общества и государства динамично развиваются и реформы необходимы быстро и качественно».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В стратегии действий решены задачи обеспечения сбалансированности рынка труда и развития его инфраструктуры, создания условий для полноценной реализации трудовой и предпринимательской активности работающего населения, повышения качества рабочей силы, расширения системы подготовка лиц, нуждающихся в работе, по профессии. Исходя из этого, на фоне

широкомасштабных реформ, проводимых в нашей республике, наблюдался значительный подъем экономики Узбекистана, произошли серьезные структурные изменения по своему масштабу и качеству. Современные инновационные технологии стремительно входят во все отрасли экономики. В промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг в сфере производства внедряются интенсивные технологии, обеспечивающие высокую ценность, высокую доходность, производительность и экономичность, современные инновации в очень больших масштабах. В эти процессы привлекаются иностранные инвестиции в размере миллиардов долларов США и создаются тысячи новых технологических рабочих мест.

В результате кардинально изменилась государственная политика в сфере профессионального образования. Президент определил цели и приоритеты проведения кардинальных преобразований в сфере и создания современной системы профессионального образования, словом, новую миссию отрасли. Суть этой миссии – развитие человеческих ресурсов в новом качестве и формате, формирование у молодежи практических квалификаций, востребованных внутренним и внешним рынком труда, повышение их любви к Родине и лояльности к народу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Таким образом, перед системой были поставлены следующие задачи:

- подготовка кадров среднего звена, способных внести достойный вклад в развитие экономики регионов и отраслей;
- обучение молодежи обеспечивать свое благополучие квалифицированным трудом;
- разработать методику формирования таких компетенций, как инновационно-творческий подход к своей трудовой деятельности, развитие творческого потенциала, интеллектуального, культурного и духовного потенциала. С учетом этой миссии и целей 6 сентября 2019 года был принят Указ Президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию

системы профессионального образования». Если этот Указ явился основой для создания новой в истории Узбекистана системы профессионального образования, то 24 января 2020 года глава нашего государства заявил в своем Послании «Начиная с текущего учебного года вводится совершенно новая система профессионального образования. Будут созданы профтехучилища, колледжи и техникумы», — еще раз подчеркнул он важность этой системы [1]. Он предназначен для подготовки квалифицированных кадров в таких бурно развивающихся сферах, как предпринимательство, малый бизнес, семейный бизнес, операции с недвижимостью, строительство, сфера услуг, животноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство и др., во всех отраслях экономики.

Более 200 влиятельных международных экспертов из Германии, Швейцарии, Кореи, Турции и Китая, а также ЮНЕСКО, Британского Совета, Немецкого общества международного сотрудничества, Азиатского банка развития, Европейского образовательного фонда, Агентства по сотрудничеству Турции, Китайской ассоциации университетов и других зарубежных стран. В результате реформирования содержания, количества и качества образования, образовательных программ и технологий в новых профессиональных образовательных учреждениях осуществлены следующие структурные изменения:

Во-первых, в 2020/2021 учебном году в системе профессионального образования начали действовать 725 образовательных учреждений, из них 339 профтехучилищ, 200 колледжей и 186 техникумов. Выпускники 9-х классов получают начальное профессиональное образование по 2-годичным образовательным программам, соответствующим 3-му уровню международной стандартной классификации образования в профессионально-технических училищах 1-го типа. Профтехучилища готовят кадры более чем по 200 профессиям, занимающим важное место в нашей экономике, таким как семейный бизнес, операции с недвижимостью, строительство, сервис,

животноводство, птицеводство, пчеловодство, рыболовство. В рамках борьбы с бедностью в первую очередь у детей из малообеспеченных семей формируются знания, навыки и компетенции, которые ведут к предпринимательству, бизнесу и в конечном итоге к получению дохода.

2 категория - специалисты среднего профессионального образования готовятся в колледжах по образовательным программам сроком до 2 лет исходя из уровня сложности профессий, соответствующих 4 уровню международной стандартной классификации образования. В эти колледжи принимаются выпускники 11-х классов школ, которые действуют в ведении министерств, ведомств и организаций и готовят специалистов для конкретных должностей в этой области.

Также впервые в Узбекистане, начиная с текущего учебного года, в профессиональных учебных заведениях в пилотном порядке будут внедряться предпринимательно-ориентированные образовательные планы.

В этой среде есть необходимые условия для учебы, понимания, мышления, творчества, стимулирования новых идей, творчества, инициативы. В целях полной адаптации системы образования к мировым стандартам, повышения престижа и привлекательности рабочих профессий Узбекистан присоединился к международному движению «Ворлдскиллс» и стал членом этой организации. В настоящий момент принимаются меры по дальнейшему развитию деятельности Узбекской ассоциации «Ворлдскиллс». Сотрудничество с этой организацией важно для развития современных профессиональных навыков и квалификации нашей молодежи и для того, чтобы они могли на равных конкурировать со своими сверстниками на международном рынке труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будут разработаны процедуры подбора, подбора, назначения, переподготовки и аттестации директоров, заместителей директоров, педагогов, мастеров производства, работающих в новой отрасли профессионального образования, определения их статуса и продвижения по службе. Процесс

профессионального образования включает в себя инновационные производства, крупные предприятия промышленности, производства, аграрной сферы, инновационно-деловые и предпринимательские субъекты, ИКТ, туризм и услуги, запущенные в Узбекистане в результате диверсификации национальной экономики в последние годы, специалистов, привлекаются руководители, инженеры-технологи, агрономы и мастера, имеющие большой опыт управления современными технологическими линиями в своих отраслях.

Поэтапная реализация этих задач обеспечит положительное решение вопросов экономического развития, сокращения бедности, достойного места молодежи и женщин в жизни и, в конечном счете, повышения благосостояния нашего народа.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису Республики Узбекистан 24 января 2020 года о важнейших задачах развития нашей страны в текущем году и на перспективу.

2. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. - М.: Научный центр проблем качества подготовки специалистов, 2014. - 84 с.

3. Вербицкий А.А. Контекстное обучение в новой образовательной парадигме. - М.: Научный центр проблем качества подготовки специалистов, 2019. - 75 с.

4. Гуткевич А.Е., Еремина С.Л. Опыт формирования управленческих полномочий // Вестник Томского политехнического университета. - 2011. - Т. 319, № 6. - С. 24.

5. <https://lex.uz/>

6. <https://review.uz/uz>

7. <https://uza.uz/oz/>